

БОЛАЛАРНИ МАКТАБ ТАЪЛИМИГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАР

Содиқов Рафикжон Туробжон ўғли

Тошкент шаҳар Учтепа тумани 296-сонли умумий ўрта

таълим мактаби директори

Аннотация: Ушбу мақола болаларнинг мактаб таълимига тайёргарлик босқичларида кечадиган ижтимоий-психологик ҳолатларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида.

Калит сўзлар: оила, диққат, хотира, ахлоқий норма, таҳлил қилиш, жисмоний ривожланиш, психологик ривожланиш.

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям социально-психологических состояний, которые переживают дети на подготовительных этапах школьного обучения.

Ключевые слова: семья, внимание, память, нравственная норма, анализ, физическое развитие, психологическое развитие.

Annotation: This article is about the peculiarities of socio-psychological states that children undergo in the preparatory stages of school education.

Keywords: Family, attention, memory, moral norm, analysis, physical development, psychological development.

Болаларни мактабда муваффақиятли ўқиши кўп жиҳатдан уларнинг мактабга тайёргарлик даражаларига боғлиқ. Болалар аввало мактабга жисмоний жиҳатдан тайёр бўлиши керак. 6 ёшли болаларнинг анатомик-физиологик ривожланиши ўзига хос тарзда кечади. Бу ёшда болалар организми жадал ривожланади. Унинг оғирлиги ойига 150 дан 200 гача, бўйи эса 0,5 см гача кўпаяди. 6 ёшли болалар турли тезликларда, тез ва енгил югура оладилар.

Улар сакраш, югуриш, сузиш сингари ҳаракатларни ҳам бемалол бажара оладилар. Мусиқа бўйича машғулотларда бу ёшдаги болалар хилма-хил ритмик

ва пластик ҳаракатларни бажарадилар, турли машқларни аниқ, тез, енгил ва чаққон бажара оладилар. Шунингдек, 6-7 ёшли болалар нерв системасини мустаҳкамлаш, уларни сурункали касалликлардан холос этиш, кўриш ва эшитиш қобилиятига алоҳида эътибор бериш, шунингдек, умуртқа поғонасининг тўғри ривожланишига аҳамият бериш, ниҳоятда муҳим.

Катталар шу ёшдаги болалар билан иш олиб борар эканлар, бу ёшдаги болалар организми ҳали ўсиши давом этаётганлигини доимо ҳисобга олишлари лозим. Масалан, болаларни мажбуран ёзишга ўргатиш ҳали бармоқ мускуллари тўлиқ, ривожланмаганлик сабабли уларга маълум даражада зарар келтириши ёки уни чиройли ёза олмаслиги, ўз-ўзидан болани ўзига нисбатан ишончини ёки ўқишга нисбатан қизиқишини камайишига олиб келиши мумкин. Кейингиси болаларнинг ақлий тайёргарлигидир. Кўпинча ақлий тайёргарлик дейилганда боланинг маълум бир дунёқараши, жонли табиат, инсонлар ва уларнинг меҳнатлари ҳақидаги билимлари тушунилади.

Ушбу билимлар мактабда берадиган таълимга асос бўлиши мумкин, Лекин сўз бойлиги, маълум хатти-ҳаракатларни бажара олиш лаёқати боланинг мактабга ақлий тайёргарлигининг асосий кўрсаткичи бўла олмайди.

Мактаб дастури болалардан таққослай олиш, таҳлил эта олиш, умумлашгира олиш, маълум бир хулоса чиқара олиш, шунингдек етарли даражада ривожланган билиш жараёнларини талаб этади.

Масалан, 6-7 ёшли бола табиат ҳақида айрим ҳодисаларнигина эмас, балки организмнинг табиат билан боғлиқлигини ва ўзаро таъсирини ҳам тушуниши ва ўзлаштириши мумкин. 6-7 ёшли болалар ақлий ривожланишнинг натижаси бўлиб, юқори даражада ривожланган кўрғазмали образли тафаккур билан бола атроф оламдаги предметларнинг асосий хусусиятларини ва предметлар орасидаги боғлиқликни ажрата олишидир.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, кўрғазмали-ҳаракатли ва кўрғазмали-образли тафаккур нафақат 6-7 ёшли болалар, балки кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг ақлий ривожланишида ҳам асосий функцияни

базаради, Бу борада болада маълум бир кўникмаларнинг таркиб топганлиги ҳам ниҳоятда муҳимдир.

Болаларнинг мактабда муваффақиятли ўқиши нафақат унинг ақлий ва жисмоний тайёргарлиги, балки шахсий ва ижтимоий-психологик тайёргарлигига ҳам боғлиқ. Мактабга ўқиш учун келаётган бола янги ижтимоий мавқеини - турли мажбуриятлари ва ҳуқуқлари бўлган ва унга турли талаблар қуйиладиган - ўқувчи мавқеини олиш учун тайёр бўлмоғи лозим.

Болаларнинг мактабга боришини истамаслиги ҳам салбий ҳолат ҳисобланади. Мактабда шахсий ва ижтимоий-психологик тайергарлик болаларда тенгдошлари, ўқитувчилари билан муносабатга кириша олиш хусусиятини шакллантиришни ҳам ўз ичига олади, ҳар бир бола болалар жамоасига қўшила олиши. улар билан ҳамкорликда ҳаракат қила олиши, баъзи вазиятларда уларга ён босиб, бошқа вазиятларда ён босмасликка эриша олиши зарур. Ушбу хусусиятлар боланинг мактабдаги янги шароитларга тез мослаша олишини таъминлаб беради. 6-7 ёшли болалар ўқишдаги асосий қийинчалик, кўпинча бу ёшдаги болалар ўқитувчини ўзоқ вақт давомида тинглаб олмайдилар. ўқув ҳаракатларига ўзоқ вақт ўз диққатларини тўплаб олмайдилар.

Бунга сабаб, фақат, шу ёшдаги болаларда ихтиёрий диққатнинг ривожланмаганлигида эмас, балки боланинг катталар билан мулоқотга кириша олиши хусусиятига ҳам боғлиқ. Чунки, шу хусусияти ривожланган болалар эркин мулоқотга кириша оладилар, қизиқтирган нарсалар ҳақида сўрай оладилар. Натижада уларнинг ўқишга бўлган қизиқишлари ортади ва ўқитувчи гапираётган нарсаларни диққат билан ўзоқ вақт эшита оладилар. Демак, боланинг мактабга тез мослашиши ва муваффақиятли ўқишида шахсий ва ижтимоий-психологик тайёргарлигининг ҳам аҳамияти жуда катта.

Бу даврда болаларда аввало билиш соҳалари, сўнгра эса эмоционал мотивацион йўналиш бўйича янги шахсий ҳаёт бошланади. У ёки бу йўналишдаги ривожланиш образлиқдан рамзликкача бўлган босқичларни ўтайди.

Образлилик- дейилганда болаларнинг турли образларни яратиши, уларни ўзгартириш ва эркин ҳаракатта келтириши тушунилади.

Рамзлилик - дейилганда эса белгилар тизими (математик, лингвистик, мантикий ва бошқалар) билан ишлаш малакаси тушунилади.

Мактабгача ёш даврда ижодкорлик жараёни бошланади. Ижодкорлик лаёқати, асосан, болаларнинг конструкторлик ўйинларида, техник ва бадиий ижодларида намоён бўлади. Бу даврда махсус лаёқатлар кўникишларининг бирламчи ривожланиши кўзга ташлана бошлайди. Билиш жараёнларида- ички ва ташқи ҳаракатларнинг синтези юзага келади. Бирон бир нарсани идрок қилиш жараёнида бу синтез перцептив ҳаракатларда, диққатда ички ва ташқи ҳаракатлар ва ҳолатлар режасини бошқариш ва назорат этишда, хотирада эса материални эсда сақлаб қолиш ва эсга туширишнинг ички ва ташқи тўзилмасини боғлай олишда кўринади. Тафаккурда эса амалий масалалар ишининг усулларини битта умумий жараёнига бирлаштириш сифатида яққол намоён бўлади. Шунинг асосида инсоний интеллект шаклланади ва ривожланади.

Бундан куйидагиларни хулоса қилиб тавсия этамиз:

Биринчидан, бу ёшдаги болаларда тафаккур қилиш омили сифатида ички нутқ юзага келаётганлигини ҳисобга олиб, тасаввур, тафаккур ва нутқ ривожланишга алоҳида эътибор бериш;

Иккинчидан, билиш жараёнлари синтезн болаларнинг ўз она тилини тўлиқ эгаллаши асосида нутқнинг шаклланиш жараёни тарбия жараёнида боладаги содда ахлоқ меъёрлари ва қоидаларни ўрганишини инобтга олиш;

Учинчидан, болаларда интеллекти, ривожланишининг асосий ўзгаришлари, уларнинг ўз шахсий сифатлари, лаёқатлари, муваффақият ва муваффақиятсизликларини англаш, ўзини-ўзи англаши каби ҳисларнинг ривожланишига алоҳида эътибор қаратиш муҳим вазифа ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1.М.Г.Даваешин, Ш.Дўстмухамедова, М.Мавланов, С.Тўйчиева., Ёш даврлари педагогик психология. Ўқув методик қўлланма. Низомий номидаги ТДПУ, 2004 й

2. Ҳербаков А.И. Ёш психологияси ва педагогика психологиядан практикум. Тошкент, 1991.

3.Психология. қисқача изоғли луғат . Тошкент, 1998 й